

¿QUÉ HISTORIAS CUENTAN SOBRE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA?

Violeta Cabello*, Zora Kovacic*, Thomas Völker**, Angela Guimaraes Pereira**, Maarten S. Krol***, Keith Matthews****, Kirsty Blackstock****

* Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental. Universidad Autónoma de Barcelona, España
Violeta.Cabello@uab.cat

** European Commission DG Joint Research Center, Ispra, Italia

*** University of Twente, Holanda

****The James Hutton Institute, Aberdeen, Escocia

Resumen

El proceso de implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA) continúa a la vez que Europa cambia, aparecen nuevos retos al hacer el camino y tensiones entre países y escalas de gobernanza ¿Cómo describen la Directiva aquellos actores encargados de supervisar su implementación en la actualidad? ¿Qué dificultades y retos se perciben en dicha implementación? ¿Cuáles son las principales incertidumbres y las lagunas de conocimiento respecto a la misma? Esta comunicación sintetiza las respuestas a estas preguntas realizadas a técnicos de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea y a otros actores del Joint Research Center o la Fundación Nueva Cultura del Agua. Para ello, utiliza el concepto de narrativas entendidas como historias que tratan de explicar la realidad, justificar hacia dónde debemos ir o cómo resolver nuestros problemas. El análisis de narrativas permite una aproximación a la incertidumbre epistémica derivada de la pluralidad de visiones o posiciones ideológicas que interactúan en el proceso de implementación de una política pública. Presentamos por tanto los resultados de un proceso de investigación cualitativa que incluye análisis de textos, entrevistas y grupos focales. Identificamos y clasificamos las narrativas actuales sobre la DMA y las preguntas de investigación que de ellas se derivan. Discutimos los aspectos clave que apuntan hacia el dónde estamos y el dónde vamos en un contexto de evaluación y revisión de las políticas del agua en Europa. Esta investigación se enmarca dentro del proyecto H2020 *Moving Towards Adaptive Governance In Complexity: Informing Nexus Security*, que tiene por objetivo contribuir a la apertura de diálogos y puentes entre distintas directivas e instituciones públicas encargadas de gestionar el agua, la energía, la producción alimentaria, la economía circular y la protección de áreas naturales. La Directiva se percibe como una historia de éxito en tanto que política ambiental avanzada cuyas dificultades de implementación se deben principalmente a la diversidad entre los estados miembro. El agua aparece como la política pública central en los debates sobre el nexo agua-energía-alimentación y por tanto como la responsable de abrir los silos en los que estos se gestionan. Se considera importante avanzar en la cuantificación de las relaciones entre recursos, sobre todo en los impactos de la DMA sobre la agricultura así como en los límites de la mejora de la eficiencia como estrategia de gestión de la demanda.

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, narrativas, nexo agua-energía-alimentación, incertidumbre epistémica, quantitative story-telling

Introducción

Cerrado el primer ciclo de implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA) y navegando el segundo, la Comisión Europea (CE) se ha embarcado en un proceso de evaluación y, posiblemente, de revisión de la misma. Este movimiento se enmarca en un proceso más amplio de revisión de directivas que podríamos clasificar como ambientales en el que se busca, por un lado, simplificar los mecanismos de implementación y, por el otro, comenzar a abordar la armonización entre políticas públicas relacionadas (European Commission 2017a). La mejora de la coherencia entre políticas que regulan los sectores responsables del deterioro de las masas de agua, en especial la producción de energía y la agricultura, ha sido uno de los caballos de batalla de las organizaciones ambientales así como un debate académico de largo recorrido (Moral Ituarte 2006; European Court of

Auditors 2014; Söderberg 2016). El foco casi exclusivamente ambiental de todo el aparato de planificación y seguimiento de la directiva presenta limitaciones a la hora de comprender los posibles impactos sociales derivados de alcanzar ‘un buen estado’ de las masas de agua, y por tanto dónde se encuentran las principales barreras para avanzar hacia los objetivos ambientales.

Al hilo de estos debates, el concepto de nexo agua-energía-alimentación¹ ha emergido con fuerza en el ámbito académico en los últimos años situando el foco en las interrelaciones entre recursos, tanto sinérgicas como antagonistas. Algunas perspectivas críticas se refieren al nexo como al último intento de rescatar desgastado concepto de ‘sostenibilidad’ (Leese y Meisch, 2015). Otras lo ven como una evolución acertada de la gestión integrada de los recursos hídricos hacia un enfoque multi-sectorial que permita cerrar el ‘governance gap’ (Benson et al. 2015, Weitz 2017). Aún otras lo defienden como una herramienta útil para seguir impulsando prácticas de investigación inter y transdisciplinares desde una perspectiva de complejidad (Horwarth y Monasterolo, 2017; Scanlon et al. 2017). Es desde esta última lectura del nexo desde la que el proyecto H2020 *Moving Towards Adaptive Governance In Complexity: Informing Nexus Security (MAGIC)*² pretende contribuir a la mejora de los procesos de ciencia para la gobernanza ambiental y a la apertura de diálogos y puentes entre distintas directivas e instituciones públicas relacionadas con el nexo.

Con el telón de fondo de la ciencia post-normal (Funtowicz y Ravetz, 1990), MAGIC considera que los problemas del nexo son complejos en el sentido de que no existe consenso sobre su definición sino más bien conflicto de valores e intereses, y que además existe una incertidumbre elevada en torno a la forma de analizarlos y abordarlos. En este tipo de situaciones, no basta con desarrollar e integrar modelos más sofisticados para cuantificar las relaciones entre recursos, sino que es necesario desplazar el objeto de análisis al proceso en sí mismo. Es decir, la pregunta de investigación de MAGIC no se refiere a cómo resolver problemas concretos asociados al nexo, si no a cómo poder construir procesos de ciencia post-normal para abordar dichos problemas de una manera robusta. Para ello, MAGIC propone y testea un modelo innovador de ciencia para la gobernanza denominado *Quantitative Story-Telling* (QST) que integra el uso de modelos cuantitativos en un proceso cualitativo más amplio de identificación y análisis participado de narrativas (Matthews et al. 2017). Entendemos por narrativa aquellos marcos o historias a través de los cuales tratamos de explicar la realidad y los problemas que nos ocupan (Molle 2008). El análisis de narrativas permite identificar visiones diferentes sobre dichos problemas y contrastar los supuestos que existen detrás de las mismas, realizando así una aproximación a la incertidumbre epistémica (Cabello et al. 2018). De esta forma, el proceso QST (Figura 1) propone analizar la relación que existe entre la manera de definir de un problema, el desarrollo del análisis y la interpretación de los resultados, es decir, el proceso de construcción de conocimiento en sí mismo.

Ilustración 1 - Ciclo de Quantitative Story-Telling

¹A partir de ahora nexo

²www.magic.nexus.eu

En esta comunicación presentamos los resultados de la primera fase de la investigación del proyecto MAGIC que consiste en un proceso de identificación y priorización de narrativas de las políticas públicas que regulan las diferentes dimensiones implicadas en el nexo, en concreto agua, energía, agricultura, biodiversidad y economía circular. En particular, se presentan las narrativas asociadas a la implementación de la DMA. A través de su análisis discutimos las siguientes preguntas ¿Cómo describen la Directiva, en tanto que política ambiental pionera, aquellos actores encargados de supervisar su implementación en la actualidad? ¿Qué dificultades y retos se perciben en dicha implementación? ¿Cuáles son las principales incertidumbres y las lagunas de conocimiento? ¿Qué papel juega el nexo en dichas incertidumbres?

1. Metodología

Existen varias definiciones y clasificaciones de narrativas en la literatura sobre gobernanza ambiental. Para esta investigación hemos utilizado las siguientes tipologías basadas en Felt 2007:

- Narrativas de justificación (¿Por qué?), explican por qué las cosas pueden o deben cambiar o bien mantenerse tal como están. Detrás de ellas existen asunciones y discursos hegemónicos apoyados y repetidos por instituciones y actores dominantes.
- Narrativas normativas (¿Qué?), proponen objetivos o visiones sobre problemas concretos a abordar. Este tipo de narrativas esconden la existencia de falsos consensos y por tanto de conflictos en torno a la definición de los problemas y los objetivos a alcanzar.
- Narrativas explicativas (¿Cómo?), describen soluciones técnicas o instrumentos políticos a través de los cuales se espera que se alcancen objetivos o resultados concretos.

La metodología seguida para la identificación de narrativas respecto a las políticas del nexo consta de varios pasos. En primer lugar, se recopilaron y analizaron regulaciones e informes relevantes para la gobernanza actual de las dimensiones del nexo a escala europea, codificándolas con los siguientes códigos: *Actores afectados; objetivos y beneficios esperados; justificación, definición de problemas y retos que se pretenden abordar; nexo*. En el caso del agua se analizó el texto completo de la Directiva Marco del Agua (DMA).

Los resultados de este primer análisis se utilizaron para elaborar una entrevista adaptada a cada área de política pública. En cada una de estas se realizó un mapeo de actores, principalmente dentro de la CE aunque también de otros actores relevantes en el seguimiento de políticas públicas. En el caso del agua, se entrevistaron cuatro técnicos de la Dirección General de Medioambiente de la CE (DG ENV), dos expertos del Joint Research Centre (JRC) de la CE, organismo especializado en investigación aplicada a la elaboración de políticas públicas, y a la dirección técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA). Las preguntas se dividieron en tres grandes bloques: 1) Biografía e historia profesional en relación con DMA; 2) Historia de la DMA, con preguntas referidas al contexto en el que emerge, proceso, objetivos y justificación, instrumentos de implementación, monitoreo y seguimiento, impactos, retos, próximos pasos, actores e instituciones clave en la implementación de la directiva y, por último, uso de conocimiento científico; 3) Conocimiento y opinión sobre el concepto de nexo y su relevancia para las políticas del agua en Europa. Las entrevistas fueron transcritas y las respuestas sintetizadas en un documento

en el que se recogían los principales argumentos de los distintos actores en torno a los bloques de preguntas. Sobre este texto se realizó una segunda codificación usando las categorías de narrativas anteriormente descritas. En particular, se escogieron aquellas afirmaciones encontradas en el texto que podían ser clasificadas como narrativas pero a las que se podía contraponer una narrativa alternativa o bien un reto de investigación claro que MAGIC pudiera abordar en las siguientes fases de la investigación. En la mayoría de los casos, esta narrativa alternativa fue también codificada a partir del texto, es decir, provenía de alguno de los actores entrevistados. En dos casos sin embargo, el de la sinergia entre ecología y economía y el de la eficiencia (Narrativas C y E de la Tabla 1), las sugerencias de narrativas alternativas fue elaborada por el propio equipo de investigadores del proyecto. La razón para esto es que consideramos relevante problematizar estas narrativas que son dominantes entre los actores entrevistados, es decir, que no tienen un problema o crítica clara asociada para ellos, pero sin embargo el equipo investigador sí lo tiene. Hacer explícitas estas decisiones es no sólo una forma de transparencia sino también de contribuir a la apertura de diálogos entre diferentes perspectivas.

Como resultado se obtuvieron 11 propuestas de narrativas. Sobre cada una de ellas se propuso una metodología de análisis dentro del ciclo QST. Esta información fue enviada a 3 actores diferentes para la priorización de narrativas a analizar, la FNCA, el JRC y DG ENV. Con dos técnicos de DG ENV se mantuvo una reunión presencial para explicar cada narrativa y la metodología de análisis propuesta y realizar la priorización. Finalmente, en febrero de 2018 se realizó un taller sobre narrativas del agua con representantes de DG ENV, DG AGRI, DG RESEARCH, investigadores del proyecto MAGIC y de otro proyecto sobre el nexo desarrollado por JRC. Dentro del taller se realizó un ejercicio de deliberación sobre las narrativas identificadas dentro de MAGIC. Finalmente se priorizaron seis de las narrativas que pasarán a ser analizadas durante la primera iteración en el ciclo de QST. En la próxima sección se presentan y describen las doce narrativas seleccionadas y los principales argumentos obtenidos en la interacción con los actores durante la priorización.

3. Narrativas sobre la Directiva Marco del Agua

En la tabla 1 uno presentamos las 11 narrativas principales identificadas, las cuales contratamos con otras narrativas que consideramos alternativas o bien que plantean un reto o problema concreto a abordar sobre la narrativa principal. Presentamos también la puntuación obtenida en la priorización.

Las dos narrativas mejor puntuadas en la primera sección (A y B) describen la Directiva como un caso de éxito de política ambiental integrada avanzada, un ejemplo para otros lugares del mundo, que consiguió situar en el centro la importancia de los ecosistemas acuáticos en sinergia con la racionalidad económica del agua. Sobre estas narrativas se plantean retos en torno a la diversidad existente entre los estados miembro en cuanto al estado de sus masas de agua y en capacidad para implementar la Directiva en un contexto de austeridad financiera. En cuanto a la justificación de la necesidad de mejora del medioambiente acuático para mejorar nuestra economía (Narrativa B), parece obviar el impacto inmediato que su aplicación real supondría sobre los sectores económicos que más agua usan como es el caso de la agricultura. En este sentido, desde MAGIC se plantea además la hipótesis de que la reducción de la producción alimentaria dentro de las fronteras europeas puede generar un aumento de la dependencia de las importaciones externalizando los impactos ambientales y sociales a terceros países.

Tabla 1 – Narrativas sobre la DMA

Tipo	Narrativa principal	Narrativa alternativa o reto a analizar	Prioridad
Narrativas sobre el éxito de la DMA (justificación, normativas)	<p>Narrativa A – La DMA fue un éxito como política ambiental y de gobernanza integrada</p> <p>La directiva fue un ejemplo de política progresista e integrada del agua en el mundo entero. Consiguió superar el enfoque anterior en piezas de legislación, priorizar la buena salud de los ecosistemas acuáticos y gestionar a escala de cuenca hidrográfica en todo el continente.</p>	<p>Los objetivos ambientales de la directiva fueron posibles en un momento de afluencia económica en el que las expectativas sobre las posibilidades de financiar la implementación eran elevadas. Sin embargo, el contexto económico y social ha cambiado sustancialmente y los estados miembro, especialmente algunos, afrontan grandes retos financieros. Existe una gran diversidad entre los distintos países tanto en el estado actual de las masas de agua como en la tradición de gestión del agua. El mayor reto actual es la implementación por los distintos estados miembros de la UE, existen muchas tensiones entre la CE y los estados miembro que no se resuelven en el marco de la Common Implementation Strategies.</p> <p>Reducir las presiones sobre las masas de agua puede generar impactos económicos sobre los sectores usuarios, en especial el sector agrícola que a su vez es el eslabón más débil de la economía. Por otra parte, una aplicación estricta puede generar un aumento de la dependencia de las importaciones de alimentos desde otros países, externalizando los impactos y conflictos asociados a éstos.</p>	3
	<p>Narrativa B – Europa necesita mejorar su medioambiente acuático para asegurar la disponibilidad de agua de calidad para sus ciudadanos y su economía. La DMA propone un pacto entre conservación ecológica y beneficios económicos. Se ha conseguido avanzar un entendimiento económico del agua y también poner sobre la mesa el debate sobre el valor del agua en un sentido más amplio (social, ecológico, etc.)</p> <p>Narrativa C – La DMA ha permitido cambiar el paradigma de conocimiento a través del cual se gestionaba el agua</p> <p>La directiva permitió generar un proceso de investigación con la comunidad científica de ecología acuática en la que antes iba cada uno por separado, trabajando en su método y mirando sólo a un aspecto cuando el agua necesita mirar a todos los aspectos. En este sentido se consiguió cambiar el paradigma y compartir conocimiento entre todos los países. Gracias a éste proceso, la definición de ‘buen estado’ y ‘buen potencial’ ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a la diversidad de ambientes acuáticos en el continente. A día de hoy, existe un protocolo común de intercalibración que permite la comparativa entre dichos ambientes y una enorme cantidad de datos que permiten el monitoreo del estado de las masas de agua.</p>	<p>La definición y medición del estado de las masas de agua ha alcanzado un elevado nivel de complejidad. El problema es que era un concepto nuevo y ambiguo al principio y se ha tenido que ir operativizando con la implementación. A día de hoy es difícil realizar un control en el levantamiento de datos de monitoreo, como también lo es interpretar los resultados a gran escala. La incertidumbre es elevada.</p> <p>Existe debate en torno a la ambición de los objetivos de la Directiva, ¿Cuál debería ser un target viable, un 53-54% de las masas en buen estado?</p>	10,5
Narrativas sobre instrumentos de la DMA (explicativas)	<p>Narrativa D – Precio del agua y principio de recuperación de costes</p> <p>La directiva garantiza la distribución del agua para todos los usuarios. En este sentido, el precio del agua es el instrumento esencial para asegurar su uso eficiente.</p>	<p>Existe una tensión entre elevar el precio del agua y los deseos de los usuarios, sobre todo la agricultura y la industria. También es un tema político muy importante el cómo establecer tarifas justas por el uso del recurso.</p>	9,5
	<p>Narrativa E – Eficiencia</p> <p>La eficiencia en el uso del agua contribuye a los objetivos</p>	<p>El aumento de la productividad del agua puede generar la llamada Paradoja de Jevons y revertir en un incremento de las extracciones si no va</p>	5

	ambientales a la vez que permite aumentar la productividad (en volumen y calidad).			
Narrativas sobre el nexo entre sectores (normativas, explicativas)	Narrativa F – Participación de actores La participación pública fue una de las innovaciones de la directiva para incluir a los usuarios en la planificación.	acompañado de medidas de control de las mismas. Existe además una dicotomía entre medir la eficiencia como una reducción del uso neto del agua con respecto al bruto y medirla como una reducción de las presiones sobre las masas del agua, es decir las extracciones totales respecto a la cantidad total del recurso. En la práctica sin embargo existe una gran diversidad en cómo se ha aplicado y es muy difícil evaluar su contribución a los objetivos de la directiva.	6	
	Narrativa G – Agua y energía Los proyectos de hidroelectricidad tienen un estatus de privilegio, se les garantiza excepciones al cumplimiento de la DMA. No hay un entendimiento claro del papel que jugará el agua en la transición hacia energías renovables.	¿Cuáles son las evidencias respecto a los límites del crecimiento en los usos del agua? Sería importante generar evidencias de que no podemos continuar haciendo lo mismo que hasta ahora bajo las presiones del cambio climático y la complejidad del mundo, de lo contrario nos encerraremos en prácticas insostenibles a la larga difíciles de transformar. Los costes sociales y ambientales asociados a las interacciones entre recursos no están claramente cuantificados, ni tampoco las limitaciones ecológicas al incremento de la producción energética o agrícola.		4,5
	Narrativa H – Agua y agricultura El principal problema es la falta de integración entre la DMA y la Política Agraria Común. Se han hecho varios intentos, en particular el último en 2014 fue rechazado por el parlamento europeo. Es una tarea de DG AGRI integrar la gestión del agua en sus prioridades.	En el caso de la agricultura es importante analizar aquellos países con mucho regadío. En el caso de la energía, los biofuels y la hidroelectricidad son los sectores más relevantes.		2,5
Narrativas sobre el nexo como un reto de gobernanza (explicativas)	Narrativa I – Fuentes alternativas de agua La desalinización y la reutilización de aguas residuales puede ayudar a aliviar el estrés hídrico en zonas con escasez si bien tienen un coste energético asociado.	No se puede producir agua nueva a alto coste simplemente para mantener un crecimiento ilimitado. La potencial contribución al alcance los objetivos de la DMA de estas tecnologías no ha sido evaluada.	8	
	Narrativa J – Cooperación inter-sectorial y entre niveles de gobernanza La DMA ya incorpora la integración de todos los sectores de usuarios dentro de los planes de cuenca. Sin embargo, la gobernanza del nexo a escala europea requiere la cooperación entre direcciones diferentes que hasta ahora han trabajado en silos y además resolver la coordinación multi-nivel entre la comisión, los estados miembros y los Distritos Hidrográficos.	La coordinación con otras políticas sectoriales aumentaría aún más la complejidad. Además las políticas no se pueden coordinar sin cambios institucionales tanto a escala de la CE como de los estados miembros.		11
	Narrativa K – Ciencia para la gobernanza del nexo Los científicos están demasiado centrados en su propio campo, el nexo necesita una aproximación muy interdisciplinar que necesitará romper barreras entre enfoques.	Necesitamos interaccionar más entre la Common Implementation Strategy, en especial entre los directores del agua de los estados miembro y científicos que aporten evidencias ‘eye-opening’.		5,5

Dentro del primer bloque se encuentra también una narrativa que pone en valor el ‘cambio de paradigma’ en cuanto al conocimiento válido para las políticas del agua, que gracias a la Directiva pasó a ser la ecología acuática (Narrativa C). Se enfatiza la importancia de los avances en el conocimiento necesario para monitorear los ecosistemas acuáticos y el intercambio de experiencias entre países. Los retos descritos para esta narrativa fueron considerados como problemáticos durante la priorización al cuestionar este aparato de generación de conocimiento levantado durante los últimos quince años³.

La siguiente categoría con narrativas consideradas relevantes en la priorización es la del nexo entre sectores económicos, en particular agua-agricultura seguida de agua-energía. Esta puntuación se explica fácilmente por el enfoque del MAGIC que obviamente enmarca las entrevistas e interacciones con los actores. No se puntuó tanto sin embargo la narrativa sobre fuentes alternativas de agua, al considerarse algo puntual o que afecta a un ámbito concreto dentro de Europa. Por el contrario, la narrativa sobre eficiencia dentro del segundo bloque de instrumentos de la directiva sí fue bien puntuada, por encima de la narrativa sobre costes del agua o de la de participación pública. Esto puede deberse a que precisamente esta narrativa es bastante hegemónica entre los actores de DG ENV, que tienden a reducir los problemas de sobreexplotación de las masas de agua a la necesidad de aumentar la eficiencia en el riego y el abastecimiento. Cuestionar esta asunción parece haber generado interés, algo que también ha ocurrido en el caso de las narrativas similares dentro de las políticas de energía en la que existe una directiva cuyo principal objetivo es el de eficiencia energética. La explicación recibida sobre el posible análisis del precio y costes del agua (Narrativa D) es que no es un tema relevante para el tipo de análisis cuantitativo que propone MAGIC mientras que en el caso de sobre participación de actores (Narrativa E) parece no existir interés en la misma. Más bien al contrario, la participación se percibe como un cierto escollo o dificultad para mejorar la implementación dada la diversidad que existen en aplicación de este instrumento entre los estados miembro. No solo se argumenta la dificultad para evaluar los beneficios de la participación, sino que ésta se concibe más bien como un simple problema de comunicación hacia el público en general para generar apoyo a la implementación de la DMA.

Por último están las narrativas referidas al nexo no como un problema de interconexión entre recursos y sectores sino como un problema de gobernanza. Dentro de estas se encuentran por una parte discursos que hablan de la dificultad de generar mecanismos de cooperación entre secciones de la CE y entre escalas de gobierno. Dicha coordinación se percibe como un reto de elevada complejidad dada la ya difícil cooperación entre la CE y los estados miembro para la implementación de las políticas de agua. En este sentido, se llega a defender incluso que la DMA ya incorpora el nexo en sí misma al tener que integrar a todos los sectores en los planes de cuenca. Si bien se han dado tímidos pasos hacia una coordinación entre DG ENV-AGUA y DG AGRI (European Commission 2017b), estos no parecen concretarse en propuestas de actuación específicas. La frecuente rotación del personal dentro de las direcciones generales se percibe como un limitante a la hora establecer relaciones de colaboración duraderas. Por otra parte, aparecen también dentro de este bloque narrativas referidas al nexo como un reto científico que necesita planteamientos inter y trans-disciplinares más allá de la ecología acuática. Se insiste en el cambio climático como reto transversal que debería enmarcar todo avance científico y político en este sentido, y también en la necesidad de interaccionar con los directores generales de los estados miembro como los que tienen capacidad de tomar decisiones dentro de la Common Implementation Strategy.

³Es importante mencionar que entre la descripción de estos retos y la priorización de las narrativas hubo un cambio en las personas que ocupaban los puestos claves dentro de la Dirección General de Medioambiente que se encargaban de la implementación de la Directiva.

4. Conclusiones

Esta comunicación introduce en primer lugar el planteamiento del proyecto MAGIC dentro del marco epistemológico de la ciencia post-normal. Este planteamiento consiste en un proceso de investigación denominado *Quantitative Story-Telling* que combina análisis cuantitativos del nexo agua-energía-alimentación con análisis cualitativos de las narrativas utilizadas en el desarrollo, implementación y evaluación de las políticas europeas que regulan las áreas implicadas en el mismo. De esta forma, MAGIC desplaza el objeto de investigación desde los problemas concretos del nexo al proceso de investigación en sí mismo, analizando la relación entre la forma en que definen los problemas, la cuantificación de los mismos y la interpretación de los resultados.

En la primera etapa del proyecto se han analizado, entre otras, las narrativas que describen la percepción actual de la DMA y los restos asociados a su implementación. La Directiva se describe como un caso de éxito de política ambiental integrada, un modelo para otras partes del mundo que consiguió aunar conservación ecológica y racionalidad económica, y cuyos retos de implementación se deben más bien a las propias dificultades los estados miembro. Se considera de gran valor el cambio de paradigma en ciencia para la gobernanza del agua impulsado por la Directiva hacia la ecología acuática y el aparato de monitoreo y evaluación de las masas de agua común para todo el continente. Se perciben como retos la diversidad entre los estados miembro en cuanto a su capacidad de avanzar hacia los objetivos ambientales, así como la mejor comprensión de los 'límites ecosistémicos' al crecimiento de los usos agrarios y energéticos, los impactos sobre la producción alimentaria y las limitaciones asociadas a la mejora de la eficiencia como medidas de gestión de la demanda de agua. El agua aparece como la dimensión central en los debates sobre el nexo cuya gobernanza plantea retos de elevada complejidad por la dificultad en la coordinación entre áreas de la propia CE pero también entre niveles de gobierno. Estas prioridades están influenciadas por el propio marco y proceso de análisis de MAGIC, cuyas asunciones y decisiones hemos tratado de hacer explícitas.

Reconocimientos

Esta investigación ha sido financiada a través del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea H2020 bajo el contrato N^o 689669. Esta comunicación refleja sólomente la opinión de los autores. La agencia financiadora no es responsable de ningún uso que se pueda hacer de la información contenida en ella.

Referencias

- Benson, D.; Gain, A.K. and Rouillard, J.J. (2015). Water governance in a comparative perspective: From IWRM to a 'nexus' approach? *Water Alternatives* 8(1): 756-773
- Cabello, V., Kovacic, Z. and Van Cauwenbergh, N. . (2018). Unravelling Narratives of Water Management: Reflections on Epistemic Uncertainty in the First Cycle of Implementation of the Water Framework Directive in Southern Spain. *Environmental Science & Policy*, 85, 19–27 <<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.03.019>>
- Felt, U. and European Commission, eds. (2007). Taking European Knowledge Society Seriously: Report of the Expert Group on Science and Governance to the Science, Economy and Society Directorate, Directorate-General for Research, European Commission. Luxembourg: Off. for Official Publ. of the Europ. Communities.
- Funtowicz, S.O., Ravetz J.R. (1990). *Uncertainty and Quality in Science for Policy*. Springer, Netherlands, Dordrecht.

- Howarth, C., Monasterolo, I. (2017). Opportunities for knowledge co-production across the energy-food-water nexus: Making interdisciplinary approaches work for better climate decision making. *Environ. Sci. Policy* 75, 103–110. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.019>
- K.B. Matthews, Blackstock, K.L., Rivington, M., Waylen, K., Miller, D.G., Wardell-Johnson, D., Kovacic, Z., Renner, A., Ripa, M., Giampietro, M. (2017). Delivering more than the “Sum of the Parts”: using Quantitative Storytelling to address the challenges of conducting science for policy in the EU land, water and energy nexus. 22nd International Congress on Modelling and Simulation, Hobart, Tasmania, Australia, 3 to 8 December 2017. mssanz.org.au/modsim2017
- Leese, M., Meisch S. 2015. Securitising sustainability? Questioning the 'water, energy and food-security nexus'. *Water Alternatives* 8(1): 695-709
- Molle, F., (2008). Nirvana concepts, narratives and policy models: insights from the water sector. *Water Altern.* 1 (1), 131–156.
- Moral Ituarte, L. Del. (2006). La Directiva Marco del Agua y la nueva política agraria. En AAVV Agricultura familiar en España 2006, Fundación de Estudios Rurales, Madrid, pp. 44-51.
- European Commission. (2017a). Roadmap to fitness check on EU Water Legislation. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
- European Commission. (2017b). Agriculture and Sustainable Water Management in the EU. Disponible en: https://circabc.europa.eu/sd/a/abff972e-203a-4b4e-b42e-a0f291d3fdf9/SWD_2017_EN_V4_P1_885057.pdf
- European Court of Auditors. (2014). Integration of EU water policy objectives with the CAP: a partial success. Disponible en: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_EN.pdf
- Scanlon, B.R., Ruddell, B.L., Reed, P.M., Hook, R.I., Zheng, C., Tidwell, V.C., Siebert, S. (2017). The food-energy-water nexus: Transforming science for society. *Water Resour. Res.* n/a-n/a. <https://doi.org/10.1002/2017WR020889>
- Söderberg, C. (2016). Complex Governance Structures and Incoherent Policies: Implementing the EU Water Framework Directive in Sweden. *Journal of Environmental Management*, 183, Part 1: 90–97 <<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.040>>
- Weitz, N., C.S. trambo, E. Kemp-Benedict, and Nilsson, M. (2017). Closing the Governance Gaps in the Water-Energy-Food Nexus: Insights from Integrative Governance. *Global Environmental Change*, 45: 165–73 <<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.06.006>>